

PARANINFO DIGITAL

MONOGRÁFICOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD

ISSN: 1988-3439 - AÑO XI – N. 27 – 2017

Disponible en: <http://www.index-f.com/para/n27/056.php>

PARANINFO DIGITAL es una publicación periódica que difunde materiales que han sido presentados con anterioridad en reuniones y congresos con el objeto de contribuir a su rápida difusión entre la comunidad científica, mientras adoptan una forma de publicación permanente.

Este trabajo es reproducido tal y como lo aportaron los autores al tiempo de presentarlo como COMUNICACIÓN DIGITAL en "NARRATIVAS, FUENTE DE EVIDENCIAS CUALITATIVAS" **CUALISALUD 2017 XII Reunión Internacional de Investigación Cualitativa en Salud**, reunión digital celebrada del 16 al 17 de noviembre de 2017, organizada por Fundación Index. En su versión definitiva, es posible que este trabajo pueda aparecer publicado en ésta u otra revista científica.

<i>Título</i>	Prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población adulta de 30 a 69 años de edad
<i>Autores</i>	Liliana Olivia <i>Navarro Contreras</i> , Hermelinda <i>Ávila Alpírez</i> , Gustavo <i>Gutiérrez Sánchez</i> , Ma. De la Luz <i>Martínez Aguilar</i> , Juana María <i>Ruiz Cerino</i> , Jesús Alejandro <i>Guerra Ordoñez</i>
<i>Centro/institución</i>	Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros. Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT)
<i>Ciudad/país</i>	Matamoros, Tamaulipas, México
<i>Dirección e-mail</i>	Nililiana8809@gmail.com

TEXTO DE LA COMUNICACIÓN

Introducción

La obesidad es un problema de salud pública tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo. La Organización Mundial de la Salud considera que es una epidemia de una enfermedad crónica no transmisible, que inicia a edades tempranas con un origen multicausal¹, razón por la que la denomina como la epidemia del siglo XXI.

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y gastadas, producto del consumo de alimentos hipercalóricos ricos en grasa, sal y azúcares, así como un descenso en la actividad física causado por un estilo de vida sedentario de una creciente urbanización².

Un índice de masa corporal (IMC) elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía y accidente cerebrovascular), diabetes, trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis) y algunos cánceres (del endometrio, la mama y el colon)³. De hecho, el exceso de peso corporal constituye el sexto factor principal de riesgo de defunción en el mundo, dado que anualmente fallecen alrededor 3.4 millones de personas adultas a consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, el 44 % de las cargas de diabetes, el 23 % de cardiopatías isquémicas y entre el 7 % y el 41 % de la carga de algunos cánceres se atribuyen al sobrepeso y la obesidad².

Por su parte en México, la prevalencia de sobrepeso y obesidad incrementó en el año 2012 respecto a la reportada en el año 2000 en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición⁴. En esta encuesta además se pudo observar que el sobrepeso aumenta mayormente en hombres en los 60-69 años, mientras que en las mujeres entre 30-39 años. En el caso de la obesidad, la prevalencia más alta se presenta entre los 40 a 49 años en hombres y 50 a 59 años en las mujeres⁴. La atención médica de las enfermedades causadas por la obesidad y el sobrepeso, le cuestan anualmente a México un aproximado de 3 mil 500 millones de dólares. Y se observó que del año 2000 al 2008 el gasto se incrementó en un 60.7% pasando de 26 283 millones de pesos a por lo menos 42 246 millones de pesos, lo cual se estima que para el presente año 2017 dicho gasto alcance los 77 919 millones de pesos.⁵

Dada la problemática antes mencionada, es necesario explorar el fenómeno relacionado al incremento del IMC en población con edades en riesgo de sobrepeso y obesidad, lo que puede ayudar a tener un panorama más amplio sobre este y facilita el fomento a la preservación de la salud mediante acciones llevadas a cabo por profesionales, sin embargo es necesario tener un estimación aproximada de la cantidad de personas en riesgo en una población determinada, por lo que el objetivo de este estudio es conocer la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos de 30 a 69 años de edad que acuden a consulta en el centro comunitario de salud las culturas en la ciudad de H. Matamoros, México.

Metodología

El diseño fue descriptivo y transversal, la población estuvo conformada por 1485 adultos que acudieron a consulta al centro comunitario las culturas de la ciudad de H. Matamoros, la muestra fue de 200 participantes obtenida por un muestro no probabilístico por conveniencia. Como instrumentos se utilizó una cédula de datos sociodemográficos (sexo, edad, estado civil y ocupación). Además se realizó somatometría (toma de peso y talla) para determinar el IMC de los participantes. El cual se calculó dividiendo el peso en kilogramos por el cuadrado de la talla en metros (kg/m²). De acuerdo al resultado, para identificar si es sobrepeso y obesidad, la OMS los define como: un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso y un IMC igual o superior a 30 determina obesidad

La recolección de datos se inició una vez obtenida la autorización y firma del consentimiento informado por las personas que acudieron al centro comunitario.

En la presente investigación se contó con la aprobación de la comisión de ética de la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros-UAT. Los datos obtenidos se procesaron con el paquete estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versión 20, y se utilizó estadística descriptiva.

Resultados

La media de la edad fue de ($M= 47$) años para sexo masculino y ($M= 30$) años para sexo femenino, (46.5%) de los participantes eran casados, el (70%) eran desempleados

El peso e IMC fueron superiores en las mujeres con respecto a los hombres con índices de ($IMC= 30$) e ($IMC= 24$) respectivamente.

Los resultados de la situación ponderal indicaron que la prevalencia se encuentra aumentada en obesidad con (55%) y sobrepeso con (2%). De acuerdo con el IMC las frecuencias en sobrepeso y obesidad fueron las más altas y prevaleció en el sexo femenino con un (47.5%) y sobrepeso con (21%).

En obesidad central y riesgo cardiovascular (al presentar relaciones cintura/altura ≥ 0.5) resultó que el sexo femenino presentó una mayor prevalencia de obesidad central y riesgo cardiovascular con resultados de (98.1%) y (.6) (relación cintura/altura ≥ 0.5) que en el sexo masculino. Se presentó en cuanto al riesgo una moda de (.55) y porcentaje de (96.5%).

Discusión

El propósito del estudio fue conocer la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población adulta de 30 a 69 años de edad, al medir el IMC se encontró que este se presenta mayormente en las mujeres que en los hombres, contrario a lo encontrado por otros estudios, en los cuales los mayores IMC fueron en los hombres^{6,7}. Particularmente en uno de ellos se encontró que la situación ponderal del normopeso y el sobrepeso fue mayor en los hombres⁷.

Por otro lado, un estudio realizado en por un investigador mexicano⁸, así como lo reportado por un proyecto nacional⁴, presentaron resultados similares al presente estudio, dado que encontraron que la población femenina presentó mayor porcentaje de obesidad que la población masculina., en cuanto a la obesidad central y riesgo cardiovascular casi tres cuartos de la población presentó este problema el cual se mostró de la misma manera en ambos sexos, así mismo, en otro estudio encontraron que más de la mitad de los participantes presentó obesidad central y en su mayoría fueron mujeres⁹.

Conclusiones

Estos resultados identificaron que el sobrepeso y la obesidad prevalecieron en la población femenina, lo cual podría atribuirse al estilo de vida de esas personas, puesto que en el contexto cultural mexicano es muy común que la mujer sea se dedique al hogar lo que se traduce a una vida sedentaria con poca actividad física rigurosa.

Es de suma importancia iniciar la promoción de la salud acerca del sobrepeso y la obesidad desde edades tempranas, como la población infantil, dado que ellos serán la generación del mañana. Así mismo, los profesionales de la salud deben seguir trabajando en atención y prevención de la prevalencia de sobrepeso y obesidad, implementar estrategias encaminadas a fomentar la actividad física y promover una alimentación sana, con lo que se puede ayudar a disminuir las complicaciones y consecuentemente costos de hospitalización y servicios de salud.

Referencias

1. Álvarez DD, Sánchez AJ, Gómez, GG, Tarqui MC. Sobrepeso y obesidad: prevalencia y determinantes sociales del exceso de peso en la población peruana (2009-2010). Rev Perú Med Exp Salud Pública. 2012; 3:303-313.
2. Organización Mundial de la salud. OMS: Obesidad y sobrepeso. Nota descriptiva. 2017. [Internet]. [Consultado 18 ene 2017]. Disponible en: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/>
3. Jáuregui A, Villalpando S, Rangel BE, Lara ZY, Castillo GM. Physical activity and fat mass gain in Mexican school-age children: a cohort study. BMC Pediatr. 2012; 12:109.

4. Instituto Nacional de Salud Pública. INSP: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT); 2012. [Internet]. [Consultado 18 ene 2017]. Disponible en: <http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf>
5. Secretaría de Salud. SSA: Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria. Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad. Programa de Acción en el Contexto Escolar. México: Secretaría de Salud; 2010. [Internet]. [Consultado 06 feb 2017]. Disponible en http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/635/1/images/programadeaccion_spt.pdf
6. Burgos DP, Rescalvo SF, Ruiz AT, Vélez CM. Estudio de obesidad en el medio sanitario. Med. segur. trab. 2008; 54(213):30-26.
7. Rodríguez RE, Ortega AR, Palmeros EC, López SA. Factores que contribuyen al desarrollo de sobrepeso y obesidad en población adulta española. Nutr. clín. diet. hosp. 2011; 31(1):39-49.
8. González BJ. Obesidad: problema de salud pública en México. Nutrición Clínica. 2002; 6(4):213-218.
9. Nájera MO, González TM, Rodríguez CL, Victorino HC. Sobrepeso y obesidad en población adulta de dos centros comunitarios de salud de la Ciudad de México. Rev Biomed. 2007; 18(3):154-160.